

Original paper

OLY O'QUV YURLARI TALABALARINING VATANPARVARLIK QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY TAJRIBALAR

© J.N. Seitkasimov¹✉

¹Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: mamlakatlar o'rtasidagi madaniy, tarixiy va geografik farqlarga qaramay, ularning barchasi yoshlarda ham, umuman jamiyatda ham vatanparvarlikni tarbiyalashda o'xshash muammolarga duch kelmoqda. Boshqa mamlakatlarning yuzaga keladigan muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish usullarining qo'llanilishini o'rganish o'z fuqarolarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning milliy strategiyasini ishlab chiqishga, o'z amaliyotini yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga olib kelib, dunyodagi o'zgarishlarga moslashuvchan tarzda javob berishga yordam berishi mumkin.

MAQSAD: vatanparvarlik tarbiyasining xalqaro tajribasi va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlariga qiziqish ayniqsa kuchaydi. Davr talabi, yangi ijtimoiy va siyosiy talab aksariyat mamlakatlarni nafaqat o'z fuqarolarida o'z mamlakati bilan faxrlanish va unga muhabbat tuyg'usini tarbiyalashga, balki uni boshqa mamlakatlar va xalqlar manfaatlarini hisobga olmagan holda himoya qilish zarurligiga qaratilgan dasturlarni joriy etish va takomillashtirishga majbur qildi.

MATERIALLAR VA METODLAR: vatanparvarlik tuyg'usi, avvalo, insonda yurtga nisbatan ichki va tashqi xavflarning oldini olishda mustahkam immunitet shakllanishiga xizmat qiladi. Vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligi uchun kurashda tashabbuskor bo'lish, tinchlikni ko'z qorachig'idek asrash, unga fidoyilik bilan xizmat qilishga undaydi.

Inson qalbida millat, Vatan, ajdodlar ruhi oldidagi burch va tuyg'ular qanchalik chuqur joy olgan bo'lsa, mahdudlik o'rniga milliy g'oyalar vujudga keladi. Mana shunday fazilatlarga ega insonlarda kurashchanlik, tashabbuskorlik, o'z o'zini anglash, millat, Vatan sha'ni va manfaatini himoya qilishdek muqaddas tuyg'ular shakllanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: talaba-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash - bu millati, tili va kasbidan qat'i nazar, ularda Vatanga sadoqat tuyg'usini shakllantirish, ularni o'z fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini bajarishga, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishga qodir shaxslar etib tarbiyalashga yo'naltirilgan davlat organlari, jamoat birlashmalari va boshqa tashkilotlarining ko'p bosqichli, tizimli, maqsadli va muvofiqlashtirilgan faoliyati hisoblanadi. Talabalarda davlat va jamiyat oldidagi o'zlarining mas'uliyatini anglab hissini tarbiyalash, buning uchun «o'quv-tarbiyaviy jarayonga yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash samarali shakllari va metodlarini tatbiq

etish, ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish, samarali metodik hamda moddiy-texnik bazasi zarur.

XULOSA: vatanparvarlik tuyg'usi, avvalo, insonda yurtga nisbatan ichki va tashqi xavflarning oldini olishda mustahkam immunitet shakllanishiga xizmat qiladi. Vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligi uchun kurashda tashabbuskor bo'lish, tinchlikni ko'z qorachig'idek asrash, unga fidoyilik bilan xizmat qilishga undaydi.

Inson qalbida millat, Vatan, ajdodlar ruhi oldidagi burch va tuyg'ular qanchalik chuqur joy olgan bo'lsa, mahdudlik o'rniga milliy g'oyalar vujudga keladi. Mana shunday fazilatlariga ega insonlarda kurashchanlik, tashabbuskorlik, o'z o'zini anglash, millat, Vatan sha'ni va manfaatini himoya qilishdek muqaddas tuyg'ular shakllanadi.

Kalit so'zlar: vatan, vatanparvar, vatanparvarlik, davlat, jamiyat, shaxs.

Iqtibos uchun: Seitkasimov J.N. Oliy o'quv yurtlari talabalarining vatanparvarlik qadriyatlarini shakllantirishga oid xorijiy tajribalar. // Inter education & global study. 2025, №6. B.294–304.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, СВЯЗАННЫЙ С ФОРМИРОВАНИЕМ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

© Ж.Н.Сейткасимов¹✉

¹Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: несмотря на культурные, исторические и географические различия между странами, все они сталкиваются со схожими проблемами в воспитании патриотизма у молодежи и в обществе в целом. Изучение применения методов успешного решения возникающих проблем других стран может помочь разработать национальную стратегию воспитания своих граждан в духе патриотизма, доведения ее практики до высоких показателей эффективности, гибкого реагирования на изменения в мире.

ЦЕЛЬ: особенно возрос интерес к международному опыту патриотического воспитания и возможностям его применения в Узбекистане. Требование времени, новый общественный и политический запрос заставили большинство стран внедрять и совершенствовать программы, направленные не только на воспитание у своих граждан чувства гордости и любви к своей стране, но и на необходимость ее защиты без учета интересов других стран и народов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: воспитание студентов в духе патриотизма - это многоуровневая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и других организаций независимо от национальности, языка и профессии, направленная на формирование у них чувства верности Родине, воспитание их как личностей, способных выполнять свои гражданские обязанности и конституционные обязанности, защищать интересы общества и государства. Воспитывать у студентов

понимание своей ответственности перед государством и обществом, для этого «необходимо применять в образовательном процессе эффективные формы и методы духовно-нравственного воспитания молодежи, использование передовых педагогических технологий, эффективной методической и материально-технической базы».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: воспитание студентов в духе патриотизма - это многоуровневая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и других организаций независимо от национальности, языка и профессии, направленная на формирование у них чувства верности Родине, воспитание их как личностей, способных выполнять свои гражданские обязанности и конституционные обязанности, защищать интересы общества и государства. Воспитывать у студентов осознание своей ответственности перед государством и обществом, для этого необходимо «применять в образовательном процессе эффективные формы и методы нравственного и патриотического воспитания молодежи, использовать передовые педагогические технологии, эффективную методическую и материально-техническую базу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: чувство патриотизма, прежде всего, служит формированию у человека прочного иммунитета для предотвращения внутренних и внешних угроз стране. Оно мотивирует проявлять инициативу в борьбе за развитие Родины, мир страны и благополучие народа, хранить мир как зеницу ока и самоотверженно служить ему.

Чем глубже в сердце человека обязанности и чувства к нации, Родине, духу предков, тем больше вместо ограничений возникает национальных идей. У людей с этими качествами формируются святые чувства борьбы, инициативы, самосознания, защиты чести и интересов нации и Родины.

Ключевые слова: родина, патриот, патриотизм, государство, общество, личность.

Для цитирования: Сейткасимов Ж.Н. Зарубежный опыт, связанный с формированием патриотических ценностей студентов высших учебных заведений. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 294–304.

FOREIGN EXPERIENCE RELATED TO THE FORMATION OF PATRIOTIC VALUES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

© Jan'abay N. Seitkasimov¹✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: despite the cultural, historical and geographical differences between countries, they all face similar problems in raising patriotism in youth and in society as a whole. Studying the application of methods for successfully solving emerging

problems in other countries can help develop a national strategy for raising citizens in the spirit of patriotism, bringing its practice to high efficiency rates, and flexible response to changes in the world.

AIM: interest in international experience of patriotic education and the possibilities of its application in Uzbekistan has grown especially. The demands of the times, new social and political demands have forced most countries to implement and improve programs aimed not only at instilling in their citizens a sense of pride and love for their country, but also at the need to protect it without taking into account the interests of other countries and peoples.

MATERIALS AND METHODS: educating students in the spirit of patriotism is a multi-level, systematic, targeted and coordinated activity of state bodies, public associations and other organizations regardless of nationality, language and profession, aimed at developing in them a sense of loyalty to the Motherland, educating them as individuals capable of fulfilling their civic duties and constitutional obligations, protecting the interests of society and the state. To cultivate in students an understanding of their responsibility to the state and society, for this "it is necessary to apply in the educational process effective forms and methods of spiritual and moral education of young people, the use of advanced pedagogical technologies, an effective methodological and material and technical base."

DISCUSSION AND RESULTS: educating students in the spirit of patriotism is a multi-level, systematic, targeted and coordinated activity of state bodies, public associations and other organizations regardless of nationality, language and profession, aimed at developing in them a sense of loyalty to the Motherland, educating them as individuals capable of fulfilling their civic duties and constitutional obligations, protecting the interests of society and the state.

CONCLUSION: the feeling of patriotism, first of all, serves to form a strong immunity in a person to prevent internal and external threats to the country. It motivates to take initiative in the struggle for the development of the Motherland, the peace of the country and the well-being of the people, to keep peace as the apple of one's eye and selflessly serve it. The deeper in the heart of a person are the duties and feelings for the nation, the Motherland, the spirit of ancestors, the more national ideas arise instead of restrictions. People with these qualities develop sacred feelings of struggle, initiative, self-awareness, protection of the honor and interests of the nation and the Homeland.

Key words: homeland, patriot, patriotism, country, society, personality

For citation: Jan'abay N. Seitkasimov. (2025) 'Foreign experience related to the formation of patriotic values of students of higher educational institutions', *Inter education & global study*, (6), pp. 294–304. (In Uzbek).

Mamlakatlar o'rtasidagi madaniy, tarixiy va geografik farqlarga qaramay, ularning barchasi yoshlarda ham, umuman jamiyatda ham vatanparvarlikni tarbiyalashda o'xshash

muammolarga duch kelmoqda. Boshqa mamlakatlarning yuzaga keladigan muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish usullarining qo'llanilishini o'rganish o'z fuqarolarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning milliy strategiyasini ishlab chiqishga, o'z amaliyotini yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga olib kelib, dunyodagi o'zgarishlarga moslashuvchan tarzda javob berishga yordam berishi mumkin.

Vatanparvarlik tarbiyasining xalqaro tajribasi va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlariga qiziqish ayniqsa kuchaydi. Davr talabi, yangi ijtimoiy va siyosiy talab aksariyat mamlakatlarni nafaqat o'z fuqarolarida o'z mamlakati bilan faxrlanish va unga muhabbat tuyg'usini tarbiyalashga, balki uni boshqa mamlakatlar va xalqlar manfaatlarini hisobga olmagan holda himoya qilish zarurligiga qaratilgan dasturlarni joriy etish va takomillashtirishga majbur qildi.

Zamonaviy dunyoning asosiy mamlakatlaridan bo'lgan AQSH, Xitoy, Rossiya mamlakatlarining vatanparvarlik tarbiyasi tajribasiga murojaat qilamiz.

Vatanparvarlikni tarbiyalash bo'yicha AQSh tajribasi O'zbekiston nazariyasi va amaliyoti uchun quyidagi sabablarga ko'ra foydalidir: a) mamlakatlarimizning ko'p madaniyatligi jihatidan o'xshashligi, bu esa «turli millat, konfessiya va madaniyat vakillarini yagona davlat fuqarolari sifatida tarbiyalash va o'qitish muammosini dolzarblashtiradi» [1, B. 59-62]; b) o'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha yetarlicha boy pedagogik tajribaning mavjudligi. Bugungi kunda AQShning dunyodagi o'rnini ancha ziddiyatli. Bir tomondan, AQSh davlati xalqaro va harbiy mojarolarni keltirib chiqarib, «jahon jandarmi»ning yetakchi mavqeini egallashga intilmoqda. Boshqa tomondan, Amerika Qo'shma Shtatlari o'z fuqarolarining ravnaqi va farovonligini ta'minlaydigan dunyodagi eng yirik iqtisodiyotlardan biridir. Xalqning bu ishonchi, o'zining noyobligi va yengilmasligiga ishonchi nimaga asoslanadi? Avvalo, bu yuksak tuyg'ular zamirida fuqarolarning vatanparvarligi yotadi. Ko'pchilik Amerika vatanparvarligi noyob hodisa ekanligini ta'kidlaydi. Amerikaliklarning vatanparvarligi etnik, milliy yoki til asosiga ega emas. Amerika vatanparvarligining mohiyati «Novus Ordo Seclorum»da (so'zma-so'z «Yangi asrlar tartibi») - Amerika demokratik qadriyatlarining ustunligiga ishonchdir. U kelajakka qaratilgan, o'tmishdan ideal izlamaydi.

AQShda doimiy ravishda o'tkaziladigan ijtimoiy so'rovlar shuni ko'rsatadiki, amerikaliklarning taxminan to'rttdan uch qismi o'z mamlakati bilan faxrlanadi [2, B. URL://[https:// www.statista.com/topics/2482/patriotism-in-the-us/](https://www.statista.com/topics/2482/patriotism-in-the-us/)]. Amerikaliklarning taxminan yarmi o'z uyini milliy bayroq bilan bezatadi, haydovchilarning 15-20 foizi avtomobilga Amerika bayrog'ini o'rnatadi. AQShda vatanparvarlik namoyishlarini hokimiyat organlari emas, balki dunyoning aksariyat mamlakatlaridan farqli o'laroq, amerikaliklarning o'zlari uyushtirmoqda. Bunday tadbirlarda ishtirok etish ixtiyoriydir, shunga qaramay, AQShda ular yetarlicha mashhur bo'lib, o'nlab va yuz minglab ishtirokchilarni to'playdi.

Vatanparvarlikning markaziy g'oyalari erkinlik, tenglik va adolat tamoyillari hisoblanadi. Amerikalik faylasuf M.Adlerning ta'kidlashicha, aynan «... jamiyatimiz hayoti ana shu uch g'oya asosiga quriladi. Ular insoniyat hozirda erishishga intilayotgan va

kelajakda o'z avlodlariga yetkazmoqchi bo'lgan g'oyalarni ifodalaydi» [3, B. 22]. Vatanparvar shaxsning xarakter xislatlari mardlik, mas'uliyat, ta'sisshilar oldida minnatdorlik, umumiy manfaati yo'lida fidoyilikdir. Amerika xalqining o'z-o'zini anglashi adolatning alohida shakli sifatida Amerika milliy g'oyasining o'ziga xosligini nazarda tutadi, bu esa hal qiluvchi qarorlar qabul qilish jarayonida amerikalik bo'lmagan boshqa odamlarning fikrini hisobga olmaslikka imkon beradi.

Birinchi sinfdan boshlab, darslar boshlanishidan oldin, amerikalik o'quvchilar har kuni bayroqqa sodiqlik qasamyodini qabul qilishadi. Qasamyod qisqa va lo'nda jaranglaydi: «Men Amerika Qo'shma Shtatlari bayrog'iga va u ramzi bo'lgan Respublikaga sodiq qolishga, Xudo qo'l ostidagi yagona, bo'linmas, hamma uchun erkin va adolatli Millatga qasamyod qilaman». Biroq, AQShda tez-tez uchraydiganidek, bunday amaliyot keng tarqalmagan. Ba'zi shtatlarda Qasamyod umuman aytilmaydi, ba'zi hollarda oyiga bir marta, ba'zi maktablarda uni faqat boshlang'ich sinf o'quvchilari aytishadi.

Vatanparvarlikni tarbiyalashda AQSH oliy o'quv yurtlariga alohida o'rin ajratilgan. AQShda 1350 dan ortiq mahalliy kollejlari va 2000 ga yaqin kollej va universitetlar mavjud. Xususiy ta'lim muassasalari soni jami ta'lim muassasalarining 65 foizini tashkil etadi. Amerika oliy ta'lim tizimi o'quv dasturlari, o'rganiladigan kurslar va fanlarning sezilarli darajada xilma-xilligi bilan ajralib turadi, muhim iqtisodiy, ijtimoiy va mafkuraviy funksiyalarni, shu jumladan o'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni amalga oshiradigan yagona ijtimoiy institutni tashkil etadi.

AQShda vatanparvarlik tarbiyasi quyidagi qonun hujjatlari bilan mustahkamlangan mamlakat ta'lim siyosatining yetakchi yo'nalishlaridan biri bo'lgan fuqarolik tarbiyasi kabi yo'nalish doirasida olib boriladi: «Milliy va ijtimoiy xizmat to'g'risidagi qonun» (1990); «Demokratiya uchun ta'lim to'g'risidagi qonun» (2001) va boshqalar.

AQShda vatanparvarlikning asosiy tarkibiy qismlarini ko'rib chiqamiz.

1. AQSH Konstitutsiyasi bo'yicha axloq va erkinliklarni amalga oshirish. Bu komponent AQShda vatanparvarlikning asosini tashkil etadi. V.Kovalevskiy: «Amerikaliklar o'z huquqlarini amalga oshirishni juda vatanparvarlik deb biladilar. Bu siyosatni o'zgartirish uchun hokimiyatni ochiqchasiga tanqid qilish va boshqa fuqarolarni umumiy muammolarni hal qilishga safarbar qilish imkonini beradi». Bunday huquqni AQSH fuqarolariga so'z, matbuot, yig'ilishlar, diniy e'tiqod erkinligi huquqlarini cheklashi mumkin bo'lgan qonunlar qabul qilinishiga yo'l qo'ymaydigan 1791-yilda qabul qilingan Konstitutsiyaga kiritilgan birinchi tuzatish ta'minlaydi.

2. Barcha amerikaliklar tomonidan qadrlanadigan va tan olinadigan davlat ramzlari (madhiya va bayroq). AQSH madhiyasi «The Star-Spangled Banner» (Yulduzli-chiziqli bayroq) bo'lib, 1812-yilda inglizlar Mak-Genri qal'asini qamal qilish paytida Amerika bayrog'i sharafiga yozilgan va faqat 1931-yilda davlatning rasmiy madhiyasi sifatida tan olingan. Madhiya an'anaviy ravishda muhim jamoat va sport tadbirlarida ijro etiladi. U ko'pincha jonli ijro etilib, lahzaning tantanavorligini oshiradi. Ko'pchilik amerikaliklar madhiya so'zlarini bilishadi va uni ijro etish paytida qo'shib kuylashadi [4, B. 229]. Har bir shtat o'z bayrog'iga ega va aholi uni ko'pincha milliy bayroq yoniga osib qo'yadi.

Kongressmenlar va senatorlar har doim o'z ofislarida AQSH bayrog'i yonida o'z shtatlarining bayrog'ini qo'yib qo'yadilar, bu ularning o'z saylovchilari manfaatlariga sodiqligini ta'kidlaydi.

Keyingi asosiy ramzlardan biri AQSH gerbi bo'lib, unda oq boshli burgut qanotlarini yozib turibdi. Gerb 1782-yilning yozida qabul qilingan bo'lib, unda chizilgan tasvir millatning buyuk intilishlari, mustaqilligi va yaxshi kelajakka bo'lgan umidining ramzidir. A. I. Soljenitsin amerikaliklarning vatanparvarligiga shunday baho beradi: «... Qo'shma Shtatlarda vatanparvarlik yuksak darajada turadi. Nafaqat hech kim undan uyalmaydi, balki Amerika o'z vatanparvarligi bilan nafas oladi, u bilan faxrlanadi - va turli xalq guruhlari unda birlashadi. Amerikaning har bir maktab sinfida milliy bayroq osilgan va ko'plab maktablarda unga sodiqlik so'zlari aytiladi» [5, B. 153].

Shuni ta'kidlash kerakki, Amerika vatanparvarligi bu mamlakatga yangi hayot izlab kelgan millionlab amerikalik fuqarolarni, turli mamlakatlardan kelgan muhojirlarni birlashtiruvchi fermentdir. Agar vatanparvarlik tarbiyasining puxta o'ylangan va samarali dasturi bo'lmaganida, muhojirlar mamlakati parchalanib ketgan va buyuk davlatlardan biriga aylana olmagan bo'lardi. Amerika vatanparvarligi milliy, etnik yoki til asosiga ega emasligi e'lon qilinadi. AQShda barcha millat vakillari yashaydi. Amerikaliklar uchun boshqa madaniyatlar bilan o'zaro ta'sir qilish imkoniyati qimmatlidir. Ko'plab xorijliklar tahsil olayotgan ta'lim muassasalarida xalqaro kunlar va haftaliklar o'tkazilib, unda xohlovchilar o'zlarining milliy liboslarini namoyish etishlari va madaniy an'analari haqida so'zlab berishlari mumkin. Boshqa xalqlarning sog'lom vatanparvarligi amerikaliklarda hurmat uyg'otadi.

«Xalqqa xizmat qil!»

Zamonaviy dunyoda AQSH bilan bir qatorda asosiy iqtisodiy va geosiyosiy o'yinchi sifatida Xitoy alohida rol o'ynaydi. Har bir xitoylik nafaqat mamlakatning, balki shahar va qishloqning, hatto o'zi tug'ilgan uyning ham vatanparvaridir. U o'z mamlakati, provinsiyasi, posyolkasining hududi qandayligini, unda qancha aholi yashashini biladi. Bo'linmas Xitoy g'oyasi XIX asr oxirida konfutsiychilar asarlarining ommalashuvi va Kan Yu-vey tomonidan shakllantirilgan Dutun konsepsiyasi («buyuk birlik va tenglik» g'oyasi) yordamida dunyoqarashda mustahkam ildiz otdi. Tayvanni yoki hozirda Yaponiya yurisdiksiyasi ostida bo'lgan bir qator orollarni qaytarib olishning iloji yo'qligi xitoylik uchun shaxsiy fojia sifatida qabul qilinadi, Gonkong va Makaoning qo'shilishi esa oilaviy bayram, shaxsiy bayram sifatida nishonlanadi. Xitoylik uchun asosiy qadriyatlar - bu uning Vatani, ona tili, oilasi va o'z o'chog'idir.

Bularning barchasi butun Xitoy pedagogikasining bosh g'oyasi bo'lgan vatanparvarlik tarbiyasi bilan bog'liq. O'tgan asrning 80-yillaridayoq Xitoy matbuoti materiallarida «vatanparvarlik xitoy millatining eng yaxshi an'anasi va eng yuksak axloqiy fazilati» ekanligi qayd etilib, vatan tarixini o'rganish «vatanparvarlik tarbiyasining bir shakli» deb e'lon qilingan edi. Shu bilan birga, «Jahon tarixiga oid kitoblarni o'rganishda ulardan foydalanish, agar ularda chet elga sig'inish bo'lmagan holatgina, o'zini oqlashi» ta'kidlangan [6, B. 134-144]. Xitoyning hamma narsasini targ'ib qilish va chet elning

hamma narsasini taqiqlash jarayoni hozir ham to'xtamayapti va tarbiyaning boshqa barcha turlari faqat vatanparvarlik prizmasi orqali ko'rib chiqilmoqda. 1989-yilda Tanyanmen maydonida yuzlab norozilik namoyishlari ishtirokchilarining halok bo'lishi bilan bog'liq dramatik voqealar Xitoy vatanparvarligiga sezilarli turtki berdi. Shundan so'ng Xitoy kommunistlari vatanparvarlik ruhini mustahkamlashga e'tibor qaratish zarurligini tushundilar. Xitoy maktablarida o'quvchilarga Xitoy eng buyuk kashfiyotlarga sabab bo'lgan qadimiy sivilizatsiya ekanligi tushuntirila boshlandi. Zamonaviy Xitoy davlati mafkurasida o'zlikni anglash va mamlakat bilan faxrlanish darajasini oshirish uchun an'anaviy qadriyatlar ajralmas ravishda qo'llanilganligini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunday, qadimgi Xitoy kosmografiyasining «dunyoning to'rt tomoni» varvarlari bilan o'ralgan O'rta podsholik haqidagi g'oyasi, Osmon osti imperiyasining rolini uyg'unlashtirgan holda, mamlakat o'z tarixi davomida dushmanlar va nonko'r qo'shnilar halqasida bo'lganligi haqidagi g'oyaga aylandi.

Maktabning rasmiy davlat siyosatini joriy etish o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni tayyorlash doirasida axloqiy tarbiya bo'yicha maxsus dastur ishlab chiqilgan bo'lib, u ko'plab bo'limlarni, jumladan, vatanparvarlik tarbiyasi, Xitoy ruhini tarbiyalash, Xitoy tarixi, an'analari va madaniyatini o'rganishga oid bo'limni o'z ichiga oladi.

Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpinning fikricha, uzluksiz, besh ming yildan ortiq sivilizatsiya tarixiga ega bo'lgan Xitoy millati o'zining keng qamrovli va chuqur madaniyatini yaratdi, insoniyat sivilizatsiyasi rivojiga o'zining so'nmas hissasini qo'shdi. «Bizning o'tmishimiz va bugunimiz bizning ideallarimiz va e'tiqodlarimiz mushtarakligi bilan sug'orilgan, biz ularga qat'iy amal qilamiz» [7, B. 59-63]. Shuni ta'kidlash kerakki, turli vositalardan foydalangan holda, Xitoy universitetlari komsomol ittifoqlari bilan birgalikda milliy bayramlar va tarixiy sanalarni nishonlash paytida vatanparvarlik tarbiyasi bo'yicha turli ma'ruzalar va tadbirlar o'tkazadilar, jumladan, Xitoy Yangi yili, Xitoy yoshlari kuni, Xitoy Xalq Respublikasi Ta'lim kuni va XXR Ta'lim kuni.

«Internet resurslari orqali vatanparvarlik tarbiyasi Xitoy ijtimoiy tarmog'ining o'zaro ta'siri sharoitida talabalarning vatanparvarlik mavzusiga bo'lgan qiziqishini rivojlantiradi. Internet, jumladan, Wechat, Weibo, QQ tarqalishi sharoitida ixtisoslashtirilgan saytlar va forumlar yaratish xitoylik talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning juda samarali vositasi hisoblanadi» [8, B. 73-75].

Muallifning fikricha, internet tarmog'idagi «Vatanparvarlik filmlari oyligi», «Onlayn volontyor», «Nankin qirg'inida halok bo'lganlar xotirasi» kabi tadbirlar talabalarda tarixga hurmat tuyg'usini shakllantiradi va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga o'z hissasini qo'shadi. Xitoy maktablarida axloqiy-g'oyaviy va siyosiy tarbiya berish maqsadida qo'shiq, musiqa kabi darslardan keng foydalaniladi. XXR Davlat ta'lim qo'mitasi 100 ga yaqin turli qo'shiq va musiqa asarlarini o'rganishni tavsiya qiladi, jumladan: Mamlakat madhiyasi, «Vatan haqida», «Birlik kuchdir», «Kompartiyasiz Xitoy yo'q» va boshqalar. XXR Davlat ta'lim qo'mitasining Axloqiy tarbiya boshqarmasi «Davlat bayrog'ini ko'tarish marosimi va

axloqiy-vatanparvarlik tarbiyasi» nomli uslubiy qo'llanmani nashr etdi va mamlakatning barcha maktablariga foydalanish uchun tavsiya etdi [9, B. 92-98].

Vatanparvarlik tarbiyasi markazlarida mamlakatning ko'p asrlik tarixi, xitoy xalqining dushmanlarga qarshi qahramonona kurash olib borgan shonli yo'li, xitoy millatining yuksak madaniyati har tomonlama aks ettirilgan. Yangi format, mazmunning boyligi, ko'rgazmali taqdimot Markazlarni vatanparvarlik tarbiyasining tobora muhim platformasi va ajralmas qismiga aylantirmoqda. Barcha darajadagi va turdagi ta'lim muassasalari sinf (auditoriya) devorlaridagi o'quv faoliyatini ta'lim oluvchilarning vatanparvarlik tarbiyasi markazlarida bo'lish davridagi darsdan tashqari amaliy faoliyati bilan uyg'unlashtirishga intiladi. Tarix, madaniyat, san'at va boshqa xilma-xil materiallar bilan tanishish yoshlarga vatanparvarlikning chuqur ma'nosini turli nuqtai nazardan tushunishga yordam beradi va ularda hissiy kechinmalarni namoyon etishga undaydi.

Rossiyada vatanparvarlik tarbiyasi tajribasi

1991-yilda SSSR parchalanganidan so'ng, yangi Rossiyada o'ylanmagan liberal islohotlar, shu jumladan ta'lim tizimida ham boshlandi. "Shok terapiyasi" usuli bilan bozor munosabatlariga o'tish boshlangach, ko'plab ta'lim muassasalari inqiroz holatiga tushib qoldi. Ta'limning tarbiyaviy komponenti ikkinchi darajaga surib qo'yildi, ta'lim bozorda xizmat sifatida taklif etila boshlandi. O'sha 1990-yillar sharoitida vatanparvarlik tarbiyasi shunchaki unutilgan edi.

2000-yillarning boshidan Rossiyada vatanparvarlik qadriyatlarini singdirish, Rossiyaning harbiy o'tmishini ulug'lash va Vatanga muhabbat asosida aholining vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish va vatanparvarlik madaniyatini rivojlantirish muammosiga jamiyat qiziqishining qayta tiklanishi kuzatilmoqda. Bugungi kunda vatanparvarlik tarbiyasi davlat ichki siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bundan tashqari, Rossiya jamiyatida milliy g'oya va milliy manfaatlar atrofida birlashish uchun ongli ehtiyoj mavjud bo'lib, vatanparvarlik va fuqarolikni rivojlantirish milliy xavfsizlikning muhim strategik ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda. Davlat muassasalari va fuqarolik jamiyati institutlariga ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish, mamlakat tarixini buzib ko'rsatishdan himoya qilish, yosh avlodni Rossiya davlatining madaniyati va an'analari bilan tanishtirish bo'yicha vatanparvarlik tarbiyasi siyosati ta'lim tizimiga kiritilgan.

Siyosiy kun tartibida vatanparvarlik tarbiyasining roli tobora ko'proq birinchi o'ringa chiqmoqda. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti V. V. Putin vatanparvarlik g'oyasini jamiyatning siyosiy, ma'naviy va madaniy hayotini birlashtiradigan milliy g'oya sifatida taklif qilgan: «...vatanparvarlik Rossiya jamiyatining eng muhim qadriyatlaridan biri va mamlakat davlatchiligining asosiy tarkibiy qismidir». Ushbu yondashuv rasmiy doktrinada 2015-yil 30-dekabrda «2016-2020-yillarda Rossiya Federatsiyasi fuqarolarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash» davlat dasturida mustahkamlangan. Rossiya Federatsiyasi Prezidentining 2020-yil 21-iyuldagi «Rossiya Federatsiyasini 2030-yilgacha rivojlantirishning milliy maqsadlari to'g'risida»gi 474-sonli Farmonida Rossiya Federatsiyasi xalqlarining ma'naviy-axloqiy qadriyatlari, tarixiy va milliy-madaniy an'analari

asosida barkamol va ijtimoiy mas'uliyatli shaxsni tarbiyalash masalalari diqqat markazida turadi.

Vatanparvarlik mazmuniga ko'plab tarkibiy qismlar kiradi: fuqarolik identlik, milliy va ijtimoiy birlik, mamlakat taqdiriga daxldorlik hissi, harbiy jasoratlar va qahramonlarni ulug'lash va boshqalar. Shu munosabat bilan vatanparvarlik tarbiyasi tizimi ta'lim-tarbiya va ma'rifiy faoliyat asosiga qurilishi lozim. Vatanparvarlik tarbiyasi davlat siyosatining muhim yo'nalishi sifatida davlat hokimiyati organlari, fuqarolik jamiyati, oilaning fuqarolarda Vatanga muhabbat va hurmat, o'z mamlakatiga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish bo'yicha tizimli va maqsadli faoliyatiga asoslanishi kerak. Uni oilaga, ona yurtiga, o'z xalqi tarixi va madaniyatiga, o'z Vatanga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllantirish sifatida tushunish lozim [12, B. 14-16].

Ushbu sohadagi davlat siyosati federal va mintaqaviy darajadagi davlat hokimiyati organlarining vatanparvarlik tarbiyasi asoslarini shakllantirish bo'yicha qonun ijodkorligi faoliyati, vatanparvarlik tarbiyasining idoraviy dasturlarini ishlab chiqish va ushbu sohadagi ish yo'nalishlarini kelishilgan holda rivojlantirishni muvofiqlashtirish bo'yicha faoliyati bilan tavsiflanadi. Vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirish davlat siyosati tizimiga quyidagilar kiradi: Rossiya Federatsiyasi Prezidenti, Federal Majlis, Hukumat, federal ijro etuvchi hokimiyat organlari, Rossiya Federatsiyasi subyektlarining hokimiyat organlari va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari. Vatanparvarlik tarbiyasi sohasidagi davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda ishtirok etuvchi fuqarolik jamiyati institutlari: siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari va harakatlari, diniy tashkilotlar va boshqalar bilan hamkorlik davlat siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi [13, B. 34-44].

Inson qalbida millat, Vatan, ajdodlar ruhi oldidagi burch va tuyg'ular qanchalik chuqur joy olgan bo'lsa, mahdudlik o'rniga milliy g'oyalar vujudga keladi. Mana shunday fazilatlarga ega insonlarda kurashchanlik, tashabbuskorlik, o'z o'zini anglash, millat, Vatan sha'ni va manfaatini himoya qilishdek muqaddas tuyg'ular shakllanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бессарабова И. С. Поликультурное образование в России и США: к постановке проблемы // Современные проблемы науки и образования. 2008. № 5. С. 59–62. 59-bet
2. Statista. Patriotism in the U. S. — Statistics & Facts» [Электронный ресурс]. URL://<https://www.statista.com/topics/2482/patriotism-in-the-us/> (дата обращения: 18.05.2025).
3. Адлер М. Шесть великих идей. М.: МИФ, 2015. 22-bet
4. Borger J. We are still all Americans // Patriotism, Democracy, and Common Sense: Restoring America's Promise at Home and Abroad. Rowman & Littlefield Publishers, 2005. 239-b.
5. Solzhenitsyn A. I. Russia in a collapse. M. : Russian way, 2006. 208 p. 153-bet

6. Калашник Л. С. «Великая четверка» —[Электронный ресурс] // Электронный периодический научный журнал «Sci-Article.ru». 2014. № 10. С. 134–144. URL: <http://sci-article.ru/stat.php?i=1402594605> (дата обращения: 20.05.2025).
7. Васильева Н.Б. Патриотическое воспитание студентов в вузах КНР // European Research / XX Международная научно-практическая конференция «European Research: Innovation in Science, Education and Technology» (Лондон, Великобритания, 28–29 сентября 2016). Иваново : Олимп, 2016. С. 59–63.
8. Се Илинъ, Коврижных О. А. Об опытах патриотического воспитания студентов в Китае // Социально-политические и культурные проблемы современности: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции 31 мая 2016 г. Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2016. С. 73–75. 75-bet.
9. Клепиков В.З. Современный Китай: вопросы воспитания // Педагогика. 2000. № 5. С. 92– 98. 96-bet.
10. Ёлкин С. М., Косова А. А. О содержании понятий «патриотизм» и «патриотическое воспитание» // Вестник Новгородского государственного университета. – 2017. – № 1.– С. 14–16. С.15
11. Сковиков А. К. Взаимодействие гражданского общества с органами государственной власти в формировании патриотизма // PolitBook. – 2017. – № 3. – С. 34–44. 35-b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Seitkasimov Jan'abay Nukusbaevich**, Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (tarix) 3-bosqich tayanch doktoranti, [**Сейткасимов Жанабай Нукусбаевич** Теория и методика образования (история) базовая докторантура 3 курс,], [**Seitkasimov Jan'abay Nukusbaevich**, Theory and Methodology of Education (History) Basic Doctoral Studies 3rd year,]; manzil: O'zbekiston, Nukus sh., Tachabbus ko'chasi, 15-uy [адрес: Узбекистан, ул. Тачаббус, 15, г. Нукус], [address: Uzbekistan, 15, Tachabbus st., Nukus city]